

УРОВЕНЬ ЗАГИПСОВАННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВО – СЕРОЗЁМНЫХ ПОЧВ МИРЗАЧУЛЬСКОГО ОАЗИСА

Курдашев Кудрат Давлятович

Институт почвоведения и агрохимических исследований

независимый исследователь

Аннотация: В статье излагается распространение загипсованных почв с разным степенем на исследуемой территории, причины их возникновения и влияние на некоторые свойства почвы увеличения количества гипса, а также правильное размещение сельскохозяйственных культур, мелиоративные, агротехнические мероприятия используемые при мелиорации гипсовых почв, подробно о путях повышения продуктивности гипсовых почв и их эффективного использования.

Ключевые слова: Гипсовые почвы, гипсовый слой, уплотнение, физическое, агрохимическое, мелиорация, кальций, магний, карбонат, щелочность.

Ведения. Сегодня проводится множество научных исследований по улучшению мелиоративного состояния гипсовых почв, изучению их происхождения, формирования и их влияния на растений. Гипсовые почвы распространены главным образом в полупустынных районах нашей Республики, из которых орошаемые почвы распространены на 383,2 тыс. га, что соответствует 10,3% от общего количества орошаемых сельскохозяйственных угодий. 5,1% слабогипсированные, 3,4% среднегипсированные и 1,8% сильно и очень сильногипсированные. Такие мелиоративные условия являются тяжелыми, а почвы с разной степенью гипсированности также распространены в сельскохозяйственных угодиях Сырдарьинской области и составляют 28,6% от общего количества орошаемых почв [1].

Гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) считается умеренно растворимой солью, состоящей из сульфата кальция и двух молекул воды. Наряду с уплотнением почвенных горизонтов и нарушением водно-физических свойств почвы, гипс приводит к различной степени засоления почвы, деформации поверхности почвы, возникновению карстовых явлений в почве [2].

Объект исследования; Наши исследования проводились на орошаемых лугово-серозёмных почвах массива Й.Охунбобова Мирзаабадского района Сырдарьинской области.

Методы исследования; анализ подготовительных данных почвенной карты исследуемой территории, полевые, камеральные и картографические работы проводились на основании методических указаний [3], лабораторно-аналитические работы проводились на основе общепринятых методик [4,5].

Обсуждение полученных результатов. Недостаток органического вещества и избыток элемента кальция в гипсовых почвах приводит к нарушению баланса питательных веществ в растениях и уплотнению разных горизонтов почвенного слоя и негативно влияет на физические свойства почвы. Поэтому полезно внесение в такие почвы местных органических и нетрадиционных удобрений, богатых органическими веществами.

Приведённые почвенные отборы проб из исследуемого объекта были проанализированы в лабораторных условиях и по результатам анализов выяснилось, что негипсированные (166 – разрез) почвы в пахотном слое количество гипса ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) составляет 2,68 % в средней части почвенных горизонтов гипс составил 9,20 %, содержание кальция в гипсе 2,90-4,18 %, магния 0,92-2,17 %, количество карбонатов (CO_2) 4,93-5,83 % и уровень щелочности (pH) 7.59-7.61.

Слабогипсированных (4 – разрез) почвах уровень содержания гипса в пахотном слое составляет 11,44 % увеличивается в средних горизонтах разреза до 17,25 %, уровень щелочности составляет 7,59-7,71. По профилю почвы определено уровень содержание кальция 2,89-4,22%, магния 0,41-1,06%, карбонатов 3,13-5,17 %.

Средногипсированных (16 – разрез) почвах определено наибольшее количество гипса и составил 12,27 % в пахотном слое почвы, в средней части профиля увеличился до 28,34 %, количество кальция в гипсе составил 2,87-5,30 %, магния 0,77 -1,20 % и наблюдается увеличение количества карбонатов в пахотном слое до 5,31 %, в нижних слоях разреза вымывалось и накапливалось 6,41 % карбонатов. Уровень щелочности почв данного разреза составляет 7,61-7,69, и установлено, что исследованные почвы находятся преимущественно в слабощелочной среде (таблица 4).

Таблица 4. Уровень щелочности содержания гипса и карбонатов орошаемых лугово – серозёмных почв

Номер разреза, №	Глубина, см	SO ₄	Гипс, (CaSO ₄ *2H ₂ O)	Карбонаты, CO ₂	Состав карбонатов		Щелочность (pH)
					Ca	Mg	
		%					
Негипсированные почвы							
166	0-26	1,5	2,68	5,10	4,18	0,92	7,64
	26-48	4,77	8,53	4,93	2,90	2,05	7,61
	48-85	5,14	9,20	5,97	3,81	2,16	7,66
	85-108	3,61	6,45	5,67	3,50	2,17	7,59
	108-159	2,23	4,00	5,98	4,01	1,07	7,64
Слабогипсированные почвы							
4	0-27	6,39	11,44	4,75	4,11	0,75	7,59
	27-49	6,29	11,26	4,82	4,22	0,62	7,62
	49-88	9,63	17,25	3,62	3,20	0,41	7,64
	88-112	7,68	13,74	3,13	2,89	0,44	7,66
	112-154	2,73	4,87	5,17	4,01	1,06	7,71
Среднегипсированные почвы							
16	0-29	6,85	12,27	5,31	4,21	1,11	7,66

	29-46	6,64	11,88	4,50	3,04	1,20	7,61
	49-86	15,8 3	28,34	4,51	3,30	1,12	7,70
	86-120	13,6 7	24,47	6,41	5,30	0,77	7,69
	120-160	4,25	7,61	3,24	2,87	0,98	7,68

В заключение можно сказать, что разная степень гипсированности изученных почв привела к разной степени уплотнения, засоления почвенных слоев, а также нарушились некоторые свойства почв. По морфологическому облику полученных почвенных разрезов и результатам лабораторного анализа установлено, что в наибольшем количестве гипс образуется в средней части почвенного профиля, преимущественно тонкий слой почвы были гипсированы, слабо карбонатизирована и в видах карбоната преобладал тип кальций карбоната.

Мелиорация гипсовых почв направлена, прежде всего, на сохранение их верхнего плодородного слоя, а также сохранение, увеличение и повышение их продуктивности за счет избирательного размещения сельскохозяйственных культур, используемых в изучаемых гипсовых почвах, своевременного проведения агромелиоративных и агротехнических мероприятий, регулирования норм орошения и обогащение почв органическими удобрениями создает возможности для увеличения плодородия почв.

Использованная литература:

1. Махамова Д.Ю. Гипсированные почвы Джизакской пустыни и их биологическая активность. Дисс. к.б.н. – Ташкент: НУУз.
2. Исаков В.Ю. Экомелиоративное состояние арзычных почв и пути их улучшения. Материалы республиканской научно-практической конференции. – Фергана, 2007.

3. «Методические указания по бонитировке орошаемых почв Республики Узбекистан» (коллектив авторов). Нормативный акт по землепользованию, землеустройству и земельному кадастру. Ташкент, 2005.

4. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. УзПИТИ, 1977.

5. Аринушкина Е.В. Руководства по химическому анализу почв/ М.МГУ, 1970.